

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO | EXPOABAR

26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025

Centro de Convenções Expo-Rio
Rio de Janeiro - RJ

WEB 3.0 E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A REGULAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES: IMPACTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E LEGAIS

TEMA: 3.2.9 – Telecomunicações

Eliomar Araújo de Lima¹, Fábio Moreira Costa¹, Waleska de Fátima Monteiro¹, Henrique Araujo Costa², Giulliano Quinan³

¹Universidade Federal de Goiás, ²Universidade de Brasília, ³Agência Nacional de Telecomunicações

RESUMO

O presente trabalho analisa os impactos da Web 3.0 sobre o setor de telecomunicações brasileiro, a partir de uma abordagem interdisciplinar que integra as dimensões econômica, social e regulatória, conforme delineadas nas pesquisas que compõem o Projeto Web 3.0. O estudo parte do desafio de compreender como as transformações decorrentes da descentralização digital, da tokenização de ativos e da autonomia informacional influenciam os modelos de mercado, a proteção do consumidor e a regulação das telecomunicações. O principal objetivo é avaliar de que modo a adoção de tecnologias baseadas em *blockchain*, contratos inteligentes e identidade digital autônoma pode reconfigurar os ecossistemas de conectividade e exigir novos arranjos regulatórios e institucionais. A pesquisa adota uma metodologia qualitativa, exploratória e documental,

estruturada a partir da análise comparativa dos três eixos temáticos do Projeto. Foram examinadas evidências empíricas, como o caso da *Helium Network*, e documentos nacionais e internacionais, entre eles o *Digital Services Act (DSA)* e o *Digital Markets Act (DMA)* da União Europeia, bem como estudos especializados. Os resultados indicam que a Web 3.0 inaugura um novo paradigma econômico de conectividade distribuída, impulsionando modelos colaborativos de infraestrutura e reduzindo a dependência de intermediários. Do ponto de vista social, a descentralização amplia a autonomia informacional do usuário, mas também introduz novas vulnerabilidades associadas à exclusão digital e à assimetria informacional. No campo regulatório, identificou-se a necessidade de governança policêntrica e de ambientes experimentais de regulação, como *regulatory sandboxes*, capazes de equilibrar inovação, segurança e proteção de direitos. Conclui-se que a transição para a Web 3.0 requer uma reorientação estratégica da regulação das telecomunicações, fundada na cooperação interinstitucional entre Anatel, ANP e CADE, e em políticas públicas voltadas à inclusão digital e à educação informacional. Os indícios obtidos demonstram que a consolidação de um ecossistema descentralizado e seguro depende de uma regulação adaptativa e responsiva, capaz de integrar inovação tecnológica, justiça social e segurança jurídica.

PALAVRAS-CHAVE: Economia digital. Regulação adaptativa. Consumerismo. Direitos do consumidor. Aplicações descentralizadas.

1. INTRODUÇÃO/OBJETIVOS

A transição da geração Web 2.0 para a Web 3.0 representa uma das mudanças mais significativas da história recente da Internet e dos serviços de telecomunicações. Conforme detalhado nos estudos realizados pela Universidade Federal de Goiás em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (UFG, 2025a; UFG, 2025b; UFG, 2025c), essa nova fase é caracterizada pela descentralização das infraestruturas digitais, pela integração de tecnologias de blockchain, contratos inteligentes e inteligência artificial e pelo fortalecimento da autonomia dos usuários na gestão de dados e identidades digitais (UFG, 2025a, p. 7-10; UFG, 2025c, p. 8-9).

Diferentemente da Web 2.0 - centrada em grandes plataformas e na intermediação algorítmica de informações -, a Web 3.0 propõe uma arquitetura semântica, interoperável e distribuída, em que os próprios usuários participam dos processos de validação e governança. Essa concepção está em sintonia com o conceito de sociedade descentralizada proposto por Buterin *et al.* (2022), que descreve a Web 3.0 como uma estrutura de confiança baseada em redes e identidades verificáveis.

No campo econômico (UFG, 2025a), o estudo evidencia que a descentralização inaugura novos modelos de negócio e governança, em que aplicações descentralizadas (dApps) substituem

intermediários tradicionais, reduzindo custos e abrindo espaço para maior diversidade de agentes (UFG, 2025a, p. 15-20). Experiências como a *Helium Network*, analisada nesse estudo (*ibid.*), demonstram o potencial de redes descentralizadas de conectividade como alternativa aos modelos convencionais de telecomunicações, embora ainda enfrentem desafios de escalabilidade, interoperabilidade e padronização técnica (UFG, 2025a, p. 22–25).

No plano social e consumerista (UFG, 2025b), destaca-se que a Web 3.0 amplia o controle individual sobre dados, mas introduz novos riscos de vulnerabilidade digital, manipulação algorítmica e exclusão informacional (*ibid.*, p. 14-18). Conforme argumentado no relatório, a assimetria informacional típica do ambiente digital persiste mesmo sob a descentralização, reforçando a importância de mecanismos de governança participativa, transparência de algoritmos e educação digital crítica. A legislação brasileira - notadamente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), oferece base relevante, mas carece de adaptação aos ambientes descentralizados e à economia de tokens (*ibid.*, p. 20-22).

Sob o enfoque jurídico e regulatório (UFG, 2025 c), a pesquisa aponta que o advento da Web 3.0 tensiona o arcabouço institucional existente. A Anatel ocupa posição estratégica na certificação de dispositivos de IoT e na interoperabilidade de redes, mas as transformações introduzidas por blockchain, IA e metaversos demandam coordenação multissetorial, envolvendo também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (CNPd), o CADE e o Congresso Nacional (*ibid.*, p. 24-26). O relatório cita De Filippi (2019) para enfatizar que a descentralização técnica não garante descentralização política ou econômica, sendo necessário prevenir a formação de novas estruturas centralizadas de poder em ecossistemas digitais.

Além disso, os estudos incorporam experiências e recomendações internacionais, especialmente o *Digital Markets Act* e o *Digital Services Act* da União Europeia (2022), que fornecem parâmetros regulatórios de responsabilidade compartilhada e interoperabilidade de plataformas. Tais iniciativas convergem com as diretrizes da OCDE (2023) sobre governança digital e transformação econômica, indicando a necessidade de modelos regulatórios adaptativos e baseados em evidências.

A justificativa do estudo decorre da constatação de que a Web 3.0 não é apenas uma evolução tecnológica, mas um fenômeno sistêmico que redefine as relações entre infraestrutura, mercado, Estado e sociedade. No contexto brasileiro, sua adoção coloca em evidência desafios de regulação, inclusão digital e proteção de direitos fundamentais, exigindo novas formas de cooperação entre agentes públicos e privados.

Diante desse cenário, o artigo tem como objetivo geral analisar os impactos econômicos, sociais e legais da Web 3.0 nas telecomunicações brasileiras, com base na integração dos resultados e

evidências empíricas apresentados nos estudos contidos em UFG (2025a), UFG (2025b) e UFG (2025c) do Projeto Web 3.0, desenvolvido pela UFG e financiado pela Anatel.

Para atingir esse alvo, o esforço de pesquisa consistiu em: (i) identificar as transformações econômicas e competitivas associadas à descentralização dos serviços digitais e às novas estruturas de mercado (UFG, 2025a); (ii) examinar as implicações sociais e consumeristas da Web 3.0, considerando vulnerabilidade digital, governança de dados e proteção informacional (UFG, 2025b); (iii) analisar os desafios regulatórios e institucionais relativos à governança das telecomunicações e à articulação entre Anatel, ANP e demais órgãos (UFG, 2025c); e (iv) propor diretrizes para uma regulação ciber-realista e policêntrica, orientada por evidências e comprometida com a inovação, a inclusão digital e a soberania tecnológica.

Assim, a Web 3.0 é aqui tratada como o núcleo estruturante das transformações contemporâneas das telecomunicações, exigindo do Brasil uma resposta regulatória estratégica que promova inovação, competitividade e proteção social em equilíbrio.

2. MATERIAL / METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, conforme detalhado no eixo temático (UFG, 2025c, p. 27-28), desenvolvida em quatro etapas complementares: revisão bibliográfica e documental, análise de casos e *benchmarking* internacional, síntese comparativa e integração inteiros, formulação de diretrizes regulatórias.

Foi realizada análise sistemática de literatura técnica, científica e regulatória sobre Web 3.0, economia digital e telecomunicações. Foram utilizadas como referência as obras mencionadas nos relatórios - notadamente De Filippi (2019), sobre governança e regulação descentralizada; Buterin et al. (2022), sobre identidade descentralizada e economia de tokens; e Aranha (2021), sobre direito regulatório e mercados.

A revisão também considerou relatórios da OCDE (2023) e documentos normativos da União Europeia (2022), especialmente o Digital Markets Act (DMA) e o Digital Services Act (DSA), ambos citados nos Eixos 4 e 5 como referências de boas práticas regulatórias internacionais.

Foram examinadas experiências de aplicação da Web 3.0 em setores de infraestrutura digital e telecomunicações, com destaque para o caso da *Helium Network*, que implementa redes descentralizadas de conectividade baseadas em blockchain (UFG, 2025a, p. 18-23). Essa análise permitiu identificar barreiras técnicas, econômicas e institucionais para a adoção de modelos similares no Brasil.

A partir da triangulação dos resultados dos Eixos 3, 4 e 5, foi produzida uma análise comparativa integrando as dimensões econômica, social e regulatória. O método seguiu o princípio da

convergência analítica, segundo o qual diferentes perspectivas setoriais são interpretadas de modo complementar para formular diagnósticos sistêmicos (UFG, 2025c, p. 29-30).

Com base nos resultados anteriores, foram elaboradas recomendações de política pública e regulação, considerando os desafios apontados: necessidade de sandbox regulatórios, ampliação da cooperação institucional entre Anatel, ANP e CADE, e estímulo à inclusão digital (UFG, 2025b; UFG, 2025c). Essa etapa buscou alinhar o diagnóstico nacional às experiências internacionais, especialmente as europeias, de modo a fundamentar uma proposta de regulação adaptativa e policêntrica.

Portanto, o presente estudo investiga os impactos econômicos, sociais e legais da Web 3.0 no setor de telecomunicações brasileiro, tomando como base os resultados do Projeto Web 3.0 (UFG, 2025a; UFG, 2025b; UFG, 2025c). O problema central é compreender como a descentralização digital e os novos modelos de governança introduzidos pela Web 3.0 influenciam a regulação das telecomunicações e a formulação de políticas públicas no país.

Para tanto, o trabalho adota a terminologia consolidada nos estudos retrocitados: (i) **Web 3.0** é definida como a terceira geração da Internet, caracterizada por descentralização de dados, interoperabilidade entre plataformas, uso de *blockchain*, contratos inteligentes e identidade digital autônoma (UFG, 2025a); (ii) **descentralização** é entendida como a redistribuição do poder de validação e controle, deslocando-o de grandes intermediários (*Big Techs*) para redes distribuídas e mecanismos de consenso (UFG, 2025 c); (iii) **governança policêntrica**, conceito central adotado nos diferentes eixos temáticos, refere-se a modelos institucionais em que múltiplos atores - públicos, privados e comunitários - compartilham responsabilidades decisórias, conforme discutido em UFG (2025c).

Assim, o estudo parte da hipótese de que a descentralização tecnológica da Web 3.0 exige arranjos regulatórios multissetoriais e adaptativos, capazes de garantir inovação e proteção de direitos fundamentais.

A hipótese secundária é que a atual estrutura normativa e institucional do setor de telecomunicações no Brasil é insuficiente para responder às dinâmicas introduzidas por tecnologias distribuídas, o que demanda revisão regulatória e cooperação entre agências.

O delineamento metodológico segue os objetivos estabelecidos nos estudos do Projeto Web 3.0 (UFG, 2025a; UFG, 2025b; UFG, 2025c). Os materiais de pesquisa compreendem exclusivamente fontes documentais e bibliográficas já consolidadas no âmbito do referido Projeto, incluindo:

- os eixos temáticos dos estudos realizados (UFG, 2025a; UFG, 2025b; UFG, 2025 c), que constituem a base empírica da investigação;
- obras e autores citados nesses estudos (*ibid.*), como Buterin et al. (2022), De Filippi (2019), Aranha (2021), OCDE (2023) e União Europeia (2022);

- marcos normativos nacionais, tais como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), cuja aplicação é discutida nos eixos temáticos disponibilizados em UFG (2025b) e UFG (2025c).

A integração metodológica dos três eixos resultou em um modelo de análise com três dimensões interdependentes:

- **Dimensão econômica**, voltada à estrutura de mercado e à inovação competitiva (UFG, 2025a);
- **Dimensão social**, voltada à proteção de dados, inclusão e vulnerabilidade digital (UFG, 2025b);
- **Dimensão regulatória**, voltada à governança institucional e à formulação de políticas públicas (UFG, 2025c).

Esse modelo permite compreender a Web 3.0 não apenas como uma tecnologia emergente, mas como um sistema sociotécnico complexo, cuja regulação requer abordagens integradas e baseadas em evidências.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise integrada dos eixos temáticos Econômico e Competitivo, Social e Consumerista e Legal e Regulatória do Projeto Web 3.0 (UFG, 2025a, 2025b, 2025c) evidencia que a transição para a Web 3.0 representa um fenômeno multidimensional que altera profundamente a lógica econômica, a estrutura social e o papel das instituições regulatórias no setor de telecomunicações brasileiro.

4.1. DIMENSÃO ECONÔMICA E COMPETITIVA

O eixo temático econômico/competição (UFG, 2025a) demonstra que a Web 3.0 inaugura um novo paradigma de organização descentralizada dos mercados, caracterizado pela substituição de intermediários tradicionais por contratos inteligentes, redes de validação distribuída e aplicações descentralizadas (dApps). Esse processo rompe com o modelo de intermediação típico da Web 2.0 e abre espaço para novos agentes econômicos, incluindo *startups* e pequenas empresas, que podem competir com grandes operadoras de telecomunicações por meio de soluções baseadas em *blockchain* e *tokens* digitais.

Um dos exemplos mais ilustrativos é a *Helium Network*, analisada nesse estudo (*ibid.*), que utiliza infraestrutura colaborativa para prover conectividade via Internet das Coisas (IoT), remunerando usuários e validadores com tokens próprios (*ibid.*, p. 18-23). Essa experiência demonstra o potencial

de redes descentralizadas de telecomunicações para reduzir custos de infraestrutura, ampliar cobertura e criar novos modelos de incentivos econômicos.

Contudo, os resultados indicam que esse modelo ainda enfrenta restrições estruturais e regulatórias. Do ponto de vista técnico, persistem desafios de interoperabilidade, escalabilidade e padronização das plataformas. Do ponto de vista institucional, há incertezas jurídicas relacionadas à natureza dos tokens, à tributação e à segurança das transações (*ibid.*, p. 24-27). Assim, embora o potencial inovador da Web 3.0 seja reconhecido, seu amadurecimento depende de arranjos regulatórios claros e ambientes experimentais controlados, como os sandboxes regulatórios recomendados em UFG (2025c).

4.2. DIMENSÃO SOCIAL E CONSUMERISTA

A análise do eixo temático social/consumerista (UFG, 2025b) revela que, do ponto de vista social, a Web 3.0 amplia a autonomia individual sobre dados e identidades digitais, mas também reconfigura as vulnerabilidades do consumidor em ambientes descentralizados (*ibid.*, p. 14-18). Ao transferir a custódia e a responsabilidade pelos dados para o próprio usuário, os sistemas baseados em *blockchain* geram novos riscos de perda, fraude e manipulação informacional, sobretudo em contextos de baixa literacia digital.

De acordo com o relatório, a assimetria informacional - já presente na Web 2.0 - assume novas formas sob a Web 3.0, pois a transparência técnica das transações não implica necessariamente compreensão prática por parte do usuário (UFG, 2025b). Além disso, a descentralização pode obscurecer a responsabilidade dos agentes envolvidos em caso de falhas, violações ou danos coletivos.

Esse estudo (*ibid.*) propõe, portanto, que a proteção do consumidor digital seja reformulada à luz dos novos modelos de interação descentralizada. Isso requer tanto a atualização da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), quanto o fortalecimento da educação digital e informacional como política pública estruturante (*ibid.*, p. 23-25).

Outro ponto crítico identificado foi a persistência da exclusão digital. A Web 3.0 tende a beneficiar, inicialmente, grupos com maior acesso tecnológico, o que pode aprofundar desigualdades se não houver políticas de inclusão e ampliação de infraestrutura de conectividade (*ibid.*), a exemplo da universalização dos serviços de telecomunicações que exigiria adequações.

4.3. DIMENSÃO LEGAL E REGULATÓRIA

O eixo temático legal/regulatório (UFG, 2025 c) destaca que a Web 3.0 desafia as fronteiras tradicionais da regulação, exigindo coordenação entre múltiplas instituições e abordagens normativas inovadoras (*ibid.*, p. 8-9). A Anatel permanece como ator central na certificação de dispositivos IoT, na segurança das redes e na interoperabilidade técnica, mas a complexidade do ecossistema digital requer a articulação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (CNPd), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Congresso Nacional, em um modelo de governança policêntrica (*ibid.*).

O estudo cita De Filippi (2019) para sustentar que a descentralização tecnológica não implica, necessariamente, descentralização de poder, pois estruturas de controle podem se recentralizar em torno de infraestruturas de código, protocolos e mineradores (*ibid.*). Essa constatação reforça a importância de evitar tanto o utopismo cibernético, que idealiza a descentralização como panaceia democrática, quanto o *laissez-faire* digital, que negligencia riscos de concentração e abuso.

Inspirando-se em boas práticas internacionais, como o *Digital Markets Act* e o *Digital Services Act* da União Europeia (2022), o eixo temático legal/regulatório recomenda a criação de marcos regulatórios flexíveis e adaptativos, que possam evoluir conforme o amadurecimento tecnológico. Também é sugerida a implementação de instrumentos experimentais de política regulatória, como *regulatory sandboxes*, para permitir inovação sob supervisão estatal (UFG, 2025c).

4.4. DISCUSSÃO

A integração dos três eixos temáticos revela que a Web 3.0 deve ser entendida como um ecossistema socioeconômico e regulatório interdependente. A descentralização técnica gera externalidades econômicas e sociais que exigem respostas regulatórias sistêmicas.

No âmbito econômico, a principal contribuição do trabalho é demonstrar que a inovação descentralizada pode coexistir com estabilidade regulatória, desde que sejam criados mecanismos de confiança distribuída e segurança jurídica. No plano social, o estudo destaca que a efetiva inclusão digital é condição para que a Web 3.0 realize seu potencial democratizador. E, no plano regulatório, a contribuição reside na formulação de um modelo de governança policêntrica, em que o Estado atua como facilitador e garantidor de direitos, e não apenas como fiscalizador.

Em síntese, os resultados confirmam as hipóteses de que a Web 3.0:

- Exige novas arquiteturas regulatórias, fundamentadas em evidências e alinhadas às transformações tecnológicas (UFG, 2025c);

- Produz efeitos distributivos complexos sobre os mercados e sobre o consumo digital (UFG, 2025a; UFG, 2025b);
- Depende de cooperação interinstitucional e internacional para garantir equilíbrio entre inovação e proteção de direitos (UFG, 2025b; UFG, 2025c).

Assim, a principal contribuição deste estudo está em propor uma leitura sob o prisma do senso de oportunidade proporcionado pela Web 3.0, reconhecendo simultaneamente seu potencial de inovação e seus riscos estruturais, e oferecendo bases conceituais e empíricas para uma agenda regulatória brasileira mais inclusiva, responsiva e tecnológica.

4. CONCLUSÃO

Os resultados dos estudos permitem concluir que a Web 3.0 constitui não apenas uma evolução tecnológica, mas uma transformação estrutural no ecossistema das telecomunicações, exigindo novas abordagens econômicas, sociais e regulatórias.

Do ponto de vista econômico e competitivo, confirmou-se a hipótese de que as tecnologias descentralizadas - baseadas em *blockchain*, contratos inteligentes e *tokens* digitais - introduzem novos modelos de negócio e formas de governança capazes de reduzir intermediários e ampliar a eficiência. A experiência da *Helium Network*, analisada no eixo econômico/competição, oferece evidência empírica da viabilidade de redes descentralizadas de conectividade, com impacto direto na redução de custos e na democratização do acesso. Contudo, a análise mostrou que a ausência de padronização técnica e clareza regulatória limita a expansão desse modelo, evidenciando a necessidade de instrumentos normativos experimentais - como os *regulatory sandboxes* propostos no eixo temático legal/regulatório, para equilibrar inovação e segurança jurídica.

Na dimensão social e consumerista, os resultados confirmam que a Web 3.0 amplia a autonomia informacional dos usuários, ao permitir maior controle sobre dados e identidades digitais, mas também gera novos riscos de vulnerabilidade, fraude e exclusão informacional. Essa constatação reforça a importância de políticas públicas de alfabetização digital e inclusão tecnológica, além da adaptação da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor às realidades descentralizadas. Dessa forma, o estudo fornece evidências de que a proteção do consumidor é condição essencial para que a descentralização tecnológica resulte em empoderamento real e não em novas formas de exclusão.

No plano jurídico e regulatório, os estudos demonstraram que a descentralização técnica não implica, necessariamente, descentralização de poder. Ao contrário, observa-se a tendência de recentralização em torno de protocolos, validadores e mineradores, o que exige vigilância institucional e regulação adaptativa.

A Anatel desponta como ator central nesse processo, com competências cruciais na certificação de dispositivos IoT e na interoperabilidade das redes, mas sua atuação precisa ser articulada com a ANPD e o CADE, em uma lógica de governança policêntrica. Essa constatação fornece fortes indícios de que a solução do problema identificado - a defasagem entre inovação e regulação - depende de cooperação interinstitucional e coordenação multissetorial.

A análise comparativa também confirma as observações segundo as quais a Web 3.0 redefine o conceito de confiança, transferindo-o de instituições centrais para redes distribuídas de autenticação social e técnica. Essa mudança, embora promissora, demanda que as instituições regulatórias adotem modelos baseados em evidências e avaliação contínua de riscos, conforme as recomendações sobre direito regulatório adaptativo.

O estudo, portanto, demonstra que a Web 3.0 exige do Brasil uma estratégia regulatória que seja realista a esta nova era, ancorada em três pilares evidenciados pelos resultados obtidos: (i) inovação econômica inclusiva, sustentada por marcos que favoreçam redes descentralizadas, interoperabilidade e competição justa; (ii) proteção social ampliada, baseada na defesa dos direitos digitais e na redução da vulnerabilidade informacional; (iii) governança regulatória integrada, fundamentada em coordenação interagências e aprendizado institucional contínuo.

Com base nesses indícios, conclui-se que a solução do problema proposto - compreender os impactos da Web 3.0 sobre as telecomunicações e suas implicações regulatórias - encontra resposta parcial nas recomendações apresentadas:

- A criação de ambientes experimentais de regulação (sandbox);
- A atualização normativa da LGP e do CDC para contextos descentralizados;
- O fortalecimento da capacidade técnica e cooperativa da Anatel;
- E o desenvolvimento de políticas públicas inclusivas de acesso e educação digital.

Essas medidas configuram um caminho potencial de solução para o problema identificado: a defasagem entre a velocidade da inovação tecnológica e a capacidade institucional de regulação.

Assim, a principal contribuição deste trabalho é oferecer evidências empíricas e conceituais para a construção de uma agenda regulatória brasileira para a Web 3.0, orientada pela inovação responsável, pela inclusão digital e pela proteção de direitos fundamentais. Como ressaltado na análise desenvolvida, a regulação do futuro não deve buscar conter a inovação, mas governá-la com transparência, proporcionalidade e inteligência institucional.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aranha, M. I. (2021). Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório, 5th ed. L'accademia.

- Buterin, V.; Weyl, E. G.; Ohlhaber, P. (2022). “Decentralized society: Finding web3’s soul.” [Online]. Available: <https://papers.ssrn.com/abstract=4105763>.
- De Filippi, P. (2019). Blockchain and the law: the rule of code. Harvard University Press.
- OCDE (2023). OECD recommendation on blockchain and other DLT - OECD. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/daf/blockchain/oecd-recommendation-on-blockchain-and-other-dlt.htm>.
- União Europeia (2022). “Diretiva 2022/21/ec,” União Europeia. Digital Services Act (DSA) e Digital Markets Act (DMA).
- UFG (2025a). “Avaliação de Impacto da Web 3.0: Descentralizada, Imersiva, Semântica, Centrada no Usuário e Conectada com o Mundo Cyber Físico”. In: Projeto Web 3.0 – Relatório Técnico-Científico Consolidado: Eixo Econômico/Competição. Universidade Federal de Goiás (UFG). Financiada por Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
- UFG (2025b). “Avaliação de Impacto da Web 3.0: Descentralizada, Imersiva, Semântica, Centrada no Usuário e Conectada com o Mundo Cyber Físico”. In: Projeto Web 3.0 – Relatório Técnico-Científico Consolidado: Eixo Social/Consumerista. Universidade Federal de Goiás (UFG). Financiada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
- UFG (2025c). “Avaliação de Impacto da Web 3.0: Descentralizada, Imersiva, Semântica, Centrada no Usuário e Conectada com o Mundo Cyber Físico”. In: Projeto Web 3.0 – Relatório Técnico-Científico Consolidado: Eixo Legal/Regulatório. Universidade Federal de Goiás (UFG). Financiada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).